

УДК 159.922.73

**ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ****CHARACTERISTICS OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL
AGE WITH ATTENTION DEFICIT DISORDER AND HYPERACTIVITY**©*Абшилава Э. Ф.**Научно–практический центр «БОНУМ»
г. Екатеринбург, Россия, eka_k_f@mail.ru.*©*Abshilava E.**Scientific and practical center “BONUM”
Ekaterinburg, Russia, eka_k_f@mail.ru.*

Аннотация. В статье рассмотрены разные подходы к определению синдрома дефицита внимания и гиперактивности: гиперкинетический синдром, гиперкинетические нарушения, минимальная мозговая дисфункция. Рассмотрены основные причины и основные проявления СДВГ: клинические проявления дефицита внимания у детей, пренатальная патология, осложнения при родах, психосоциальные причины. Представлена схема комплексной многоуровневой лечебно–коррекционной помощи детям с СДВГ: первый уровень — метаболический — предполагает медикаментозные воздействия; выбор препаратов диктуется структурой поведенческого симптомокомплекса. Второй уровень — нейропсихологический — включает нейропсихологическую диагностику и комплексную психомоторную коррекцию онтогенетических блоков мозговой организации деятельности ребенка. Третий уровень — синдромальный — включает комплекс развивающих игр, позволяющих изолированно воздействовать на отдельные элементы синдрома, четвертый уровень — поведенческий и пятый уровень — личностный — подразумевает использование различных видов индивидуальной и групповой психотерапии, направленной на разрешение внешних и внутренних психогенных конфликтов, личностный рост, эффективное взаимодействие с взрослыми и сверстниками.

Abstract. The article considers different approaches to the definition of the syndrome of attention deficit and hyperactivity disorder: hyperkinetic syndrome, hyperkinetic disorders, minimal brain dysfunction. Examines the principal causes and the main symptoms of ADHD: clinical manifestations of attention deficit in children, prenatal pathology, complications, psycho–social reasons. A scheme of the integrated multi–level therapeutic and remedial assistance to children with ADHD: first level — metabolic — requires medical intervention; the choice of drugs is dictated by the structure of the behavioral syndrome. The second level — neuropsychological — includes neuropsychological diagnosis and correction of complex psychomotor blocks of ontogenetic brain organization of activity of the child. The third level — syndrome — includes a set of educational games that allow isolation, the impact on individual components of the syndrome, the fourth level — behavioral level — the personal — involves the use of various types of individual and group psychotherapy aimed at resolving external and internal psychological conflict, personal growth, effective communication with adults and peers.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, гиперактивность, младший школьный возраст.

Keywords: the attention deficit disorder, hyperactivity, younger school age.

В настоящее время проблема гиперактивных детей является актуальной в связи с ежегодным увеличением их числа в детской популяции. Высокая двигательная активность, неустойчивость внимания и импульсивность являются характеристикой нормального развития ребенка–дошкольника. Потребность в движении в нем заложена самой природой. Но существует группа детей, у которых эта потребность достигает патологического уровня, — таких детей называют гиперактивными, т. е. сверхподвижными [4, с. 67].

На современном этапе данная проблема приобретает не только психологическую, но и социальную значимость, так как психомоторное беспокойство, расторможенность, повышенная раздражительность мешают детям с СДВГ адаптироваться к жизни в обществе, усваивать школьную программу. При неблагоприятных обстоятельствах в подростковом возрасте поведение гиперактивных детей может стать девиантным.

Гиперактивность как одно из патологических проявлений является частью целого комплекса нарушений, которые составляют «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (СДВГ), включающий нарушения системы эмоциональной регуляции [2, с. 131].

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе существуют разные подходы к определению данного синдрома. Рассмотрим основные дефиниции данного понятия:

– синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) называют еще гиперкинетическим синдромом. Этот синдром в детском возрасте проявляется трудностями в поведении и учебе, нарушениями в межличностных отношениях, имеющими значительные последствия для самих детей, их родителей, окружающих, в первую очередь для учителей и одноклассников;

– согласно Международной классификации болезней (МКБ-10) понятие «гиперкинетические нарушения» трактуется как отклонения в поведении, характеризующиеся следующими типичными признаками: ранним проявлением (отклонения обычно наблюдаются уже в первые пять лет жизни);

– сочетанием чрезмерной активности в поведении, трудной управляемости и явно выраженной невнимательности;

– недостатком терпения при выполнении заданий, требующих умственных усилий;

– тенденцией к неожиданной и быстрой смене деятельности без доведения начатого до конца; хаотичной, недостаточно контролируемой и чрезмерной двигательной активностью, которая может выражаться в области как грубой моторики (бесцельное перебегание с места на место, вставание и пересаживание), так и тонкой (нарушение координации движений: трудности при овладении письмом, рисованием, вообще - с ведением тетрадей);

– в западной литературе данный синдром обозначают как минимальная мозговая дисфункция (ММД)

– нарушение функции ЦНС вследствие микроповреждений коры и подкорковых структур головного мозга.

Для оказания ранней комплексной помощи гиперактивным детям специалист должен знать причины и основные проявления СДВГ.

А. Д. Гонеев выделяет комплекс клинических проявлений дефицита внимания у детей: беспокойные движения в кистях и стопах; неумение сидеть на одном месте; легкая отвлекаемость на посторонние раздражители; нетерпеливость; неумение доводить начатое до конца; очень быстрая переключаемость с одного дела на другое; болтливость; неумение играть, разговаривать тихо и спокойно; отсутствие умения прогнозировать последствия своих поступков; спонтанность и необдуманность действий; суетливость; несформированность праксиса и мелкой моторики; малая продолжительность сна и трудности при засыпании [3, с. 46].

Основными проявлениями СДВГ считаются гиперактивность, дефицит внимания и импульсивность, вторичными нарушениями являются слабая успеваемость и трудности в общении.

Причинами гиперактивности являются следующие:

1. Пренатальная патология: токсикозы; обострение хронических заболеваний у матери; инфекционные заболевания; травмы в области живота; иммунологическая несовместимость по резус-фактору; попытки прервать беременность; принятие алкоголя и курение.

2. Осложнения при родах: стимуляция родовой деятельности; неправильное положение плода; асфиксия; внутреннее кровоизлияние; преждевременные, скоротечные или затяжные роды.

3. Психосоциальные причины: неадекватный стиль воспитания в семье; психотравмы; нежеланный ребенок.

У части детей наблюдаются причины генетического, наследственного характера. У родителей и родственников гиперактивных детей довольно часто отмечается такое же нарушение. Так как СДВГ имеет сложную структуру, то его лечение должно носить комплексный характер и включать, по мнению ряда авторов медикаментозную терапию и психотерапевтические методы.

Ю. С. Шевченко предлагает схему комплексной многоуровневой лечебно-коррекционной помощи детям и подросткам с СДВГ [11, с. 110].

Первый уровень — метаболический — предполагает медикаментозные воздействия; выбор препаратов диктуется структурой поведенческого симптомокомплекса.

Второй уровень — нейropsychологический — включает нейropsychологическую диагностику и комплексную психомоторную коррекцию онтогенетических блоков мозговой организации деятельности ребенка.

Третий уровень — синдромальный — включает комплекс развивающих игр, позволяющих изолированно воздействовать на отдельные элементы синдрома.

Четвертый уровень — поведенческий — предполагает разные формы бихевиоральной терапии в соответствии с когнитивной, суггестивной и другими видами психотерапии. Цель — формирование и отработка желаемых моделей поведения.

Пятый уровень — личностный — подразумевает использование различных видов индивидуальной и групповой психотерапии, направленной на разрешение внешних и внутренних психогенных конфликтов, личностный рост, эффективное взаимодействие с взрослыми и сверстниками.

Для предупреждения появления выраженных коморбидных поведенческих нарушений у детей и подростков с СДВГ лечение необходимо начинать в дошкольном или младшем школьном возрасте.

Е. К. Лютова, Г. Б. Моница в психокоррекционной работе с гиперактивными детьми используют три основных направления [5, с. 78]:

1. развитие дефицитарных функций (внимания, контроля поведения, двигательного контроля);

2. отработка конкретных навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

3. при необходимости осуществляется работа с гневом. Анализ современных подходов к организации психокоррекционного процесса с участием детей с СДВГ позволяет сделать вывод о необходимости включения различных форм и методов.

И. П. Брызгунов предлагает пошаговую модель психологической поддержки гиперактивного ребенка, включающую следующие этапы [1, с. 43]:

1. Ежедневно родители ставят перед ребенком конкретную цель, которую он должен реализовать. Формулировка цели должна быть четкой и лаконичной.

2. Родителям необходимо заранее продумать поощрения, которыми будут стимулироваться усилия ребенка по достижению поставленной цели. Они могут быть как моральными, так и материальными.

3. По истечении дня родители вместе с ребенком должны проанализировать его поведение, оценить степень достижения цели.

4. Систематически родители фиксируют изменения в поведении и личности ребенка, описывая их в конкретных проявлениях, и сообщают о его достижениях врачу или психологу.

5. В случае достижения ребенком значительных изменений он должен обязательно получить обещанное родителями вознаграждение.

Эта модель призвана помочь родителям и педагогам в систематизации жизни ребенка, ее рациональной организации, что будет способствовать позитивным изменениям в его личности и поведении.

Обобщенная система работы может включать следующие аспекты:

1. Физическая реабилитация.
2. Обучение навыкам саморегуляции.
3. Развитие коммуникативных навыков.
4. Коррекция негативных эмоций.
5. Развитие дефицитных функций в системе синдрома.

Таким образом, в настоящее время синдром дефицита внимания с гиперактивностью является распространенным явлением, которое нуждается в комплексном психолого-медико-педагогическом подходе в лечении и коррекции.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) встречается у достаточно большого числа детей и во всех социально-экономических группах, но несколько чаще среди малообеспеченных слоев населения у детей необеспеченных и малообразованных родителей. Было также отмечено, что СДВГ чаще встречается в регионах с повышенной плотностью населения. В происхождении СДВГ играют роль генетические механизмы, органическое повреждение головного мозга и психосоциальные факторы, но возможно воздействие и нескольких взаимовлияющих факторов [6, с. 90].

При этом неблагоприятные социально-экономические и психологические условия могут усиливать проявления расстройств, возникших в результате наследственной патологии или повреждений головного мозга в перинатальном периоде.

Л. С. Чутко выделяет следующие психологические и социальные факторы, влияющие на возникновение СДВГ: неподготовленность родителей к семейной жизни, напряженность и частые конфликты в семье, предубежденность и нетерпимость в отношении к детям. Усиливающими неблагоприятный результирующий эффект являются такие факторы, как низкий материальный уровень, стесненные условия проживания, злоупотребление алкоголем членами семьи, использование физических методов воспитания [10, с. 112].

При обследовании детей с СДВГ действие негативных внутрисемейных факторов было обнаружено в 63% случаев. Наиболее часто встречались воспитание в неполной семье, частые семейные конфликты, алкоголизм у родителей, различные подходы к воспитанию ребенка. У детей, генетически предрасположенных к СДВГ, конфликты в семье могут усилить остроту проявления нарушения до клинического уровня. Особенно важно, что родители ребенка с СДВГ, иногда сами страдающие этим заболеванием, зачастую отличаются несдержанностью, нарушающей взаимодействие с ребенком [1, с. 51].

Семьи, имеющие детей с СДВГ, испытывают повышенную психологическую нагрузку. Такие особенности детей при этом заболевании, как импульсивность, затрудненная самоорганизация, сниженный самоконтроль, эмоциональная лабильность, речедвигательная расторможенность негативно сказываются на внутрисемейном микроклимате.

Нарушаются не только отношения между родителями и детьми, но и усугубляются конфликты между членами семьи, в супружеских парах нередко возникает риск развода; декомпенсируется нервно-психическое состояние матерей, несущих основную нагрузку по воспитанию ребенка. Характерными особенностями семей, имеющих детей с СДВГ,

являются: недостаточная экспрессивность (низкая степень открытости и выражения чувств), конфликтность, снижение поощрения к независимости. В исследуемой группе преобладает ригидный и хаотичный уровень семейной адаптации, а также разобщенный и сцепленный уровень семейной сплоченности. Нарушение процесса воспитания в семье выражается в игнорировании потребностей ребенка, чрезмерности требований и запретов, санкций за нарушения, в некоторых случаях в жестоком обращении и эмоциональном отвержении [4, с. 11].

Родителям детей с СДВГ свойственны импульсивность, инертность, тревожная мнительность, деструктивность в супружеских отношениях.

Матери детей с СДВГ ощущают неудовлетворенность ролью хозяйки дома, предъявляют жалобы на безучастность мужа, его невключенность в дела семьи, материнские обязанности воспринимают как самопожертвование и излишне сконцентрированы на ребенке. Семьи, имеющие детей с СДВГ, испытывают повышенную психологическую нагрузку. Нарушаются не только детско-родительские отношения, но возникают и усугубляются конфликты между членами семьи [4, с. 20].

Исследователь Рассел А. Баркли утверждает, что можно выделить несколько аспектов, свидетельствующих о нарушениях внутрисемейных коммуникаций, типичных для семей, имеющих детей с СДВГ [8, с. 154].

1. Взаимоотношения детей, страдающих СДВГ, с другими детьми в семье. Несмотря на наличие психологической незрелости, свойственной детям с СДВГ, они пытаются руководить, лидировать, требовать подчинения от братьев и сестер. Как правило, не требовательные к себе, гиперактивные дети настаивают на следовании их плану игровых действий, в то же время, часто не умея довести задуманное до конца. Братьев и сестер детей с СДВГ тяготит нагрузка, связанная с обязанностью контроля за поведением, выполнением домашних заданий, сопровождением последних, вменяемая им родителями. В общественных местах они стыдятся негативного внимания окружающих, адресованного гиперактивному брату или сестре.

2. Трудности в отношениях гиперактивного ребенка с родителями. Такой ребенок изначально не соответствует ожиданиям родителей, им сложно принять его таким, каков он есть. Традиционно родители ждут от детей послушания, следования семейным правилам. Изначально симптоматика СДВГ, предъявляемая ребенком, воспринимается родителями как плохой характер, лень, упрямство, с которыми надо бороться. В такой ситуации родители ужесточают требования к ребенку, усиливают запреты и наказания, что ведет к усугублению детско-родительских взаимоотношений [8, с. 164].

3. Влияние наличия у ребенка СДВГ на супружеские отношения родителей. Родители, имеющие ребенка с СДВГ, испытывают трудности в сохранении гармоничных супружеских отношений. Поиск причин плохого поведения ребенка часто приводит к взаимным упрекам, невозможность выйти из ситуации и посмотреть на нее со стороны являются причиной психического истощения, повышения тревоги, появления чувства безысходности. Не умея правильно организовать процесс воспитания, адекватно распределить учебные и домашние нагрузки, выработать социальные требования к ребенку, родители, как правило, прибегают либо к ужесточению давления на ребенка, либо устраняются от активного участия в его жизни, уходя в болезнь, в работу, находя другого брачного партнера, разрывая супружеские отношения.

4. Психологические проблемы матери, воспитывающей ребенка с синдромом дефицита внимания. Наибольшая нагрузка по уходу за ребенком, организации его жизни, ложится на матерей. В обязанности матери входит не только сопровождение ребенка, но и коррекция взаимоотношений других членов семьи с гиперактивным ребенком, принятие негативного отношения педагогов к ребенку в связи с его поведением и проблемами в обучении. Она испытывает постоянный стресс, становясь мишенью для упреков окружающих, осуждающих

неадекватность такого ребенка в социуме. В подобной ситуации женщины испытывают постоянное чувство вины в связи с собственной несостоятельностью как матери.

Таким образом, с одной стороны, социально-психологические (в первую очередь семейные) факторы выступают в качестве одного из звеньев патогенеза, а с другой стороны, клинические проявления СДВГ приводят к развитию проблем в семье. Общепринятым является положение, согласно которому лечение поведенческих нарушений должно быть комплексным, то есть включать как медикаментозную терапию, так и психотерапевтические методы [8, с. 189].

Цель психотерапии детей и подростков с синдромом дефицита внимания — оказание им помощи в адаптации к существующим условиям жизни с учетом симптоматики данного заболевания. Одной из важнейших задач является создание комфортной психологической атмосферы, в которой ребенок не только ощущает себя в безопасности, но и успешно реализует свой потенциал. Поэтому усилия специалиста, осуществляющего поддержку ребенка с синдромом дефицита внимания, должны быть направлены на выявление его сильных сторон (умений, навыков, черт личности), что помогает ребенку ощутить себя успешным, повышает самооценку и мотивацию к достижениям и в других областях деятельности.

Безусловным фактором улучшения является создание позитивной модели отношения к ребенку в семье. Психологические особенности гиперактивных детей таковы, что порог чувствительности к отрицательным стимулам очень низок, поэтому они не восприимчивы к выговорам и наказанию, но легко отвечают на малейшую похвалу [6, с. 123].

Другой крайностью по отношению к таким детям является вседозволенность, поэтому родители должны объяснять ребенку правила поведения. Ч. Венар рекомендует формулировать инструкции и указания для детей с СДВГ четко, ясно, кратко и наглядно. По их мнению, предварительное планирование и структурирование по времени помогают пациентам с СДВГ приспосабливаться к меняющимся процессам и ситуациям [7, с. 18].

Для изменения (модификации) поведения детей используются методы поведенческой психотерапии, основанные на оперантном подходе (оперантном обусловливании). Согласно принципам оперантного обусловливания, поведение контролируется его результатом и последствиями, модификация поведения осуществляется за счет влияния на них. Главным принципом такой терапии является применение вознаграждения (материального подкрепления) ребенка за требуемое поведение и наказания за неправильное. Мы рекомендуем говорить не столько о наказании, сколько об отсутствии поощрения, то есть применять не кнут и пряник, а пряник и отсутствие пряника. Родители должны сформировать систему поощрений. В качестве пряника могут выступать походы в кафе, компьютерные игры, просмотр телепередач, карманные деньги.

Существует 3 условия успешного проведения поведенческой терапии:

1. Анализ факторов, влияющих на отклоняющееся поведение ребенка;
2. Формулировка четкой поведенческой мишени;
3. Подбор действенных стимулов, которые могут стать непосредственной наградой за желательное поведение или наказанием за нежелательное.

Важным звеном в психокоррекции детей с синдромом дефицита внимания, является изменение поведения взрослых (родителей и учителей). Например - тренинг родительской компетентности [7, с. 15]. Согласно Э. Мэш и Д. Вольф, задачами такого тренинга являются: преодоление непослушания и устранение вызывающего поведения ребенка; адаптация к эмоциональным трудностям, вызванным воспитанием ребенка с СДВГ; контроль над ситуацией; защита других членов семьи от воздействия неблагоприятных факторов [6, с. 145].

Очевидно, что семьи, имеющие детей с синдромом дефицита внимания, нуждаются не только в медицинской помощи, адресованной больному ребенку, но и в психологической коррекции. Семейная терапия должна быть направлена на коррекцию межличностных

отношений и устранение эмоциональных расстройств в семье, способствовать сохранению сложившихся связей, развивать их и переводить на более высокий уровень функционирования. Для достижения данных целей возможно использование системного подхода в семейной психотерапии [9, с. 87].

Выделяют ряд ее этапов: семейный диагноз (диагностический этап); ликвидация семейного конфликта; реконструктивный; поддерживающий этапы.

Достижение редукции клинической симптоматики без адекватной по интенсивности и продолжительности фармакотерапии затруднено. В настоящее время в России существует только один препарат, специально предназначенный для лечения СДВГ, обладающий патогенетически направленным терапевтическим действием при этом заболевании — атомоксетин (страттера) [9, с. 90].

Таким образом, дети с синдромом дефицита внимания имеют ряд проблем в обучении и взаимодействии с окружающими. Такие дети невнимательны, импульсивны и чаще всего гиперактивны. Если с ребенком не проводить своевременную диагностику и коррекцию то, он продолжает страдать и в зрелом возрасте.

Список литературы:

1. Брызгунов И. П., Касатикова Е. В. Непоседливый ребенок, или все о гиперактивных детях. М.: Институт Психотерапии, 2009. 196 с.
2. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. СПб.: Союз, 2010. 255 с.
3. Гарольд Б. Квадратные колышки к круглым отверстиям. Дети с нарушением обучаемости в школе и дома. СПб.: Речь, 2006. 123 с.
4. Заваденко Н. Н. Как понять ребёнка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания // Лечебная педагогика и психология. Приложение к журналу «Дефектология». М.: Школа–Пресс, 2010. №5. С. 10–25.
5. Лютова Е. К., Моница Г. Б. Тренинг общения с ребенком. Период раннего. М.: Сфера, 2008. 176 с.
6. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. М.: Прайм–Еврознак, 2010. 560 с.
7. Прихожан А. М. Под гнетом школьных требований // Школьный психолог. 2009. №12. С. 15–18.
8. Рассел А., Бентон К. Ваш непослушный ребенок. СПб.: Питер, 2010. 380 с.
9. Степанов С. С. Большие проблемы маленького ребенка: советы психолога — родителям. М.: Политиздат, 2008. 156 с.
10. Чутко Л. С. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью и сопутствующие расстройства. СПб.: Хока, 2007. 386 с.
11. Шевченко Ю. С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопатоподобным синдромом / Ю. С. Шевченко. СПб.: Речь, 2007. 158 с.

References:

1. Bryazgunov I. P., Kasatikova E. V. Neposedlivyi rebenok, ili vse o giperaktivnykh detyakh. M.: Institut Psikhoterapii, 2009. 196 p.
2. Vygotskii L. S. Voprosy detskoj psikhologii. SPb.: Soyuz, 2010. 255 p.
3. Garold B. Kvadratnye kolyshki k kruglym otverstiyam. Deti s narusheniem obuchaemosti v shkole i doma. SPb.: Rech, 2006. 123 p.
4. Zavadenko N. N. Kak ponyat rebenka: deti s giperaktivnostyu i defitsitom vnimaniya // Lechebnaya pedagogika i psikhologiya. Prilozhenie k zhurnalu “Defektologiya”. M.: Shkola–Press, 2010. No. 5. Pp. 10–25.
5. Lyutova E. K., Monina G. B. Trening obshcheniya s rebenkom. Period rannego. M.: Sfera, 2008. 176 p.
6. Mesh E., Volf D. Detskaya patopsikhologiya. M.: Praim–Evroznak, 2010. 560 p.

7. Prikhozhan A. M. Pod gnetom shkol'nykh trebovaniy // Shkolnyi psikholog. 2009. No. 12. Pp. 15–18.
8. Rassel A., Benton K. Vash neposlushnyi rebenok. SPb.: Piter, 2010. 380 p.
9. Stepanov S. S. Bolshie problemy malenкого rebenka: sovety psikhologa — roditelyam. M.: Politizdat, 2008. 156 p.
10. Chutko L. S. Sindrom defitsita vnimaniya s giperaktivnost'yu i soputstvuyushchie rasstroistva. SPb.: Khoka, 2007. 386 p.
11. Shevchenko Yu. S. Korrektsiya povedeniya detei s giperaktivnost'yu i psikhopatopodobnym sindromom / Yu. S. Shevchenko. SPb.: Rech, 2007. 158 p.